

“बरखा राजेश शर्मा रचित 'हत्या' कहानी में चित्रित किसान”

प्रा.डॉ.पवार राजाभाऊ श्रीहरि

अध्यक्ष हिंदी विभाग, जयक्रांती कला वरिष्ठ महाविद्यालय, लातूर

(वाणिज्य एवं विज्ञान)

Corresponding Author- प्रा.डॉ.पवार राजाभाऊ श्रीहरि

प्रस्तावना:

कहानीकार बरखा राजेश शर्मा मराठवाड़ा जैसे पिछड़े तथा मराठी भाषिक क्षेत्र से आने वाली युवा कहानीकार है। वे विवाह से पूर्व क्रांति ओमप्रकाश बोरा के नाम से जानी जाती रही है। विवाह के उपरांत उनका नाम बरखा राजेश शर्मा के रूप में चर्चा में रहा है। इनका जन्म 11 जून 1974 में मराठवाड़ा प्रदेश के हिंगोली नमक जिले में हुआ है। उनके पिता का नाम ओमप्रकाशजी बोरा तथा माता का नाम श्रीमती पुष्पा बोरा है। बरखा राजेश शर्मा जी को कविताएं तथा कहानी लिखने का शौक है। वे अपनी लेखनी के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था तथा कुर्तियों पर चोट करने का काम करती है। हिंदी साहित्य में अनेकों साहित्यकारों ने किसान जीवन का चित्रण अपने साहित्य में किया है। विशेषकर प्रेमचंद, सरदार पूर्णसिंह जी का नाम लिया जा सकता है। बरखा राजेश शर्मा ने भी अपनी कहानियों में किसान को चित्रित करने का प्रयास किया है।

हिंदी साहित्य में किसान की यातना को वास्तविक ढंग से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम काम प्रेमचंद जी ने किया है। अपने लेखों में प्रेमचंद ने बराबर इस बात पर बल दिया है कि, "साहित्य की आटारियों मीनारो और गुदम्बो की नींव मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। उन्होंने शताब्दियों से पददलित शोषित मजदूरों, किसानों व गरीबों के दुःख दर्द को अपने साहित्य में सच्ची अभिव्यक्ति दी है।" प्रेमचंद के साथ-साथ सरदार पूर्ण सिंह ने अपने निबंध साहित्य के माध्यम से किसान का चित्र प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने निबंध 'मजदूरी और प्रेम' में श्रम की सच्ची तपस्या करनेवाले किसान को महान विभूति बताया है। उन्हें किसान की मेहनत अन्न, फल-फूल में दिखाई देती है। वे लिखते हैं "अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रम्हा के समान है।" सरदार पूर्ण सिंह ने भी किसान के पसीने के सौंदर्य को अभिव्यक्ति प्रदान की है। वर्तमान समय में इन महान साहित्यकारों की भांति बरखा राजेश शर्मा ने भी अपनी 'हत्या' नामक कहानी में किसान का वास्तविक चित्र खड़ा किया है।

भारत एक खेती प्रधान देश है। भारत देश की लगभग 70% जनसंख्या खेती से जुड़ी है कृषि एक ऐसा व्यवसाय है जिसका मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। विश्व की समस्त जनसंख्या के भरण पोषण की जिम्मेदारी खेती ने ही उठायी है। "कृषि एक प्राचीन व्यवसाय व उद्योग है। कृषि जलवायु, वनस्पति तथा मिट्टी की दशाओं के अनुकूल होने पर की जाती है।" खेती करने वाला किसान कहलाता है। वही मेहनत करके सारी दुनिया का पेट भरता है। किसान ही अपनी मेहनत से वास्तविक धन का उत्पादन करता है। राहुल सांकृत्यायन के विचार से "धन वह है जो आदमी के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। खाना, कपड़ा और मकान ये ही चीजें हैं जिन्हें की वास्तविक धन कहना चाहिए। वास्तविक धन के उत्पादक वे ही हैं जो इन चीजों

को पैदा करते हैं। किसान वास्तविक धन का उत्पादक है, क्योंकि वह मिट्टी से गेहूं, चावल, कपास के रूप में पैदा करता है। दो घंटे रात रहते खेतों में पहुंचता है। जेठ की तपती दुपहरी हो या माघ-पुस के सवेरे की हड्डी छेदने वाली सर्दी वह हल जोतता है, ढेले फोडता है, उसका बदन पसीने से तर-बतर हो जाता है उसके एक-एक हाथ में सात-सात घंटे पड़ जाते हैं। फावड़ा चलाते-चलाते उसकी सास टंग जाती है। लेकिन तब भी वह इस तरह मशकत किया जाता है। क्योंकि उसको मालूम है कि धरती माता के यहां रिश्वत नहीं चल सकती।" इस प्रकार दिन-रात मेहनत करने वाला किसान आज बुरी हालत में है। आज किसान को आत्महत्या करने की नौबत आ गई है। आत्महत्या एक ऐसी क्रिया है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छासे अपने आप को समाप्त करता है। "आत्महत्या के लिए अनेक सामाजिक, वैयक्तिक, पारिवारिक, भौगोलिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सामुदायिक परिस्थितियां उत्तरदाई है। भारत जैसे देश में आत्महत्या की प्रमुख कारण गरीबी, बेकारी, शारीरिक व्याधि, प्रेम में असफलता, धार्मिक प्रथाएं एवं रीति रिवाज, राजनीतिक उथल-पुथल, पारिवारिक संघर्ष, जाति से बहिष्कार, मानसिक तनाव, उद्वेग आदि है।"5

वर्तमान समय में हिंदी साहित्य की युवा कहानीकार बरखा राजेश शर्मा ने अपनी प्रसिद्ध कहानी 'हत्या' में किसान जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। बरखा राजेश शर्मा के प्रसिद्ध कहानी संग्रह 'द्वंद्व' की प्रसिद्ध कहानी 'हत्या' है। यह उनकी एक मौलिक कहानी है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने किसान जीवन का वास्तविक चित्रण किया है। लेखिका ने प्रस्तुत कहानी में विशेषकर महाराष्ट्र प्रदेश के किसान का जीवन चित्रित किया है। प्रस्तुत कहानी में एकनाथ नामक एक किसान है। कहानी में एकनाथ का किसान परिवार खेती का व्यवसाय करता है। एकनाथ के पिताजी का नाम गणपतराव तथा माताजी का नाम

रमाबाई है। वंही एकनाथ की पत्नी का नाम काशी तथा भाई का नाम नारायण उर्फ नात्या है। साथ ही कहानी में एकनाथ के दो छोटे बच्चे भी हैं। प्रस्तुत कहानी में एकनाथ कर्ज से परेशान होकर एक दिन आत्महत्या कर लेता है। नारायण रोते हुए चिल्ला कर कहता है, "दादा एक पेड़ से बंधी रस्सी से लटक रहा था, उसका शरीर काला पड़ गया है और जबान बाहर आ गई। बाबा, दादा नीचे गर्दन लटकाए कर्ज से मुक्ति मिलने की खुशी में रस्सी के सहारे होले होले झूल रहा है।"⁶ इस प्रकार प्रस्तुत कहानी में किसान आत्महत्या का वास्तविक चित्रण प्रस्तुत किया गया है।

आज मराठवाड़ा ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र प्रदेश का किसान बुरे हालातों में जी रहा है। बारिश की कमी के कारण किसानों को उसका सामना करना पड़ रहा है। परिणामतः खेती का व्यवसाय घाटे में चल रहा है। किसान समय पर कर्ज भी चुका नहीं पा रहा है। अतः वह आत्महत्या कर अपना जीवन समाप्त कर रहा है। लेखिका बरखा राजेश शर्मा ने प्रस्तुत कहानी में एकनाथ नामक चरित्र के माध्यम से किसान का वास्तविक चित्रण किया है।

प्रस्तुत कहानी में एकनाथ का भाई नारायण गांव के साहूकारों की शर्त की कॉलर पकड़ कर कहता है। "मेरे दादा ने आत्महत्या नहीं की है, आप लोगों ने मारा है उसे, आपके सूद (ब्याज) आपकी खेती गई चाले हमारे खेती हाथियाने के लिए की गई आपकी कोशिशों ने मेरे दादा को मारा है। मेरे दादा ने आत्महत्या नहीं की उनकी हत्या हुई है।"⁷ इस प्रकार लेखिका ने किसान आत्महत्या के लिए साहूकारों को जिम्मेदार ठहराया है। यह कहानी किसान आत्महत्या के कई कारणों की पोल खोलती है। प्रस्तुत कहानी में एकनाथ की आत्महत्या के लिए साहूकारों के साथ-साथ सरकारी कर्मचारी तथा राजनेताओं को भी जिम्मेदार बताया गया है। प्रस्तुत कहानी में नारायण राजनेताओं तथा सरकारी लोगों की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहता है, "अरे इतने वर्षों में अब तक आप में से किसी एक ने भी मेरे दादा का साथ दिया क्या? नहीं दिया मेरे दादा के मरने के बाद आ रहे हो, अगर मेरे दादा को जीवित रहते तुम्हारे कंधे पर सर रखकर रोने देते उसका थोड़ा सुन लेते, तो उसे कंधों पर श्मशान पहुंचने की नौबत नहीं आती। लेकिन आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता एक और किसान ने आत्महत्या की बस अखबार में यह खबर छप जाएगी। आप लोग सफेद कपड़े पहन कर मृतक के परिवार को सांत्वना देने आए, आप लोगों के दुःख, मरे चेहरे, अखबार में छप जाएंगे, टी.वी. चैनल एक-दो दिन यही खबर बार-बार दिखाई जाएगी। एक ही दृश्य को बार-बार दोहराया जाएगा। बस हो गया फर्क पूरा दो-चार दिन में सब ठंडा हो जाएगा, दादा की चिता की राख भी और आपकी सहानुभूति का आड़म्बर भी। ढोंगी हो, आप मक्कार हो।"⁸ इस

प्रकार प्रस्तुत कहानी में किसान जीवन का यथार्थ चित्रित हुआ है। किसान जीवन की त्रासदी को इस कहानी में वास्तविक ढंग से विशद किया गया है। अन्नदात कहा जाने वाले किसान कितना दर्द झेल रहा है। इसका मार्मिक वर्णन 'हत्या' कहानी में हुआ है।

सारतः कहां जाए तो किसान सबका अन्नदाता है। सबका पेट भरने का काम वही करता है। वह हमारे लिए ब्रह्मा के समान है। इस ब्रह्मा की सेवा करना हमारा काम है। लेकिन हम सब उसे लूटने पर तुले हैं। हमारा कर्तव्य है कि, हम किसान की मदद करें आज आवश्यकता इस बात की है की, हम खेती के लिए सिंचाई के साधन तैयार करें। किसान को समय पर पैसे की मदद हो, तब कहीं हमारा किसान समृद्ध होगा और जब किसान समृद्ध होगा तब हमारा देश समृद्ध होगा। निसंदेह कहा जा सकता है कि बरखा राजेश शर्मा जीने अपनी प्रसिद्ध कहानी हत्या में किसान जीवन का यथार्थ चित्रण किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. यूग के निर्माता- कुमुद शर्मा, पृष्ठ 111
2. निबंध तरंग - संपादक डॉ. रमेश संभाजी कुरे, पृष्ठ 16
3. संसाधन भूगोल- डॉ. अरुणकुमार यादव, पृष्ठ 56
4. गद्य सागर- मुख्य संपादक डॉ. अल्लाह बख्श एच.जमादार, पृष्ठ 111
5. कृतिका जनवरी दिसंबर 2012, संपादक. डॉ. वीरेंद्र सिंह, पृष्ठ 111
6. साहित्य सौरभ - संपादक डॉ.सुजीत सिंह परिहार, पृष्ठ 118
7. वही पृष्ठ 120
8. वही पृष्ठ 120